

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИДА БУЙРАК ТОШ КАСАЛЛИГИДА
БУЙРАКЛАРНИ ДИНАМИКАДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ВА
ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ**

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЧЕК В ДИНАМИКЕ ПРИ ПОЧЕЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В НАСЕЛЕНИЕ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**PATHOMORPHOLOGICAL AND IMMUNOGYSTOCHEMICAL CHANGES IN THE
DYNAMICS OF THE KIDNEYS IN KIDNEY STONE DISEASE IN POPULATIONS OF
THE FERGANA REGION**

Эгамбердиев Мухаммадали Баходир угли
<https://orcid.org/0009-0005-1503-0995>
Central Asian Medical University

Аннотация: Буйрак тош касалликларида буйрак тўқимасининг патоморфологик ўзгаришлари бўйича асосий жиҳатлари, буйракларни морфофункционал фаол майдони бўлган пўстлоқ қаватида, коптокчалар эпителийларида дистрофик, некробиотик ўзгаришларни ривожланиши, буйракда гидростатик босимни ошиб кетиши, буйракларда гемодинамик бузилишлар оқибатида атрофияларни турли даражада ривожланиши муҳим ҳисобланади. Дастлабки ўзгаришлардан проксимал каналча эпителийларидаги гиалин томчили дистрофия, каналчалар бўшлигида бирламчи сийдик таркибидаги оқсил субстратларини димланиши, каналча бўшлигидаги минерал тузларни конденсатланиши, озир метал тузлари ва пигментларни буйрак жомлари ва косачаларида чўкиши ҳисобланади.

Калит сўзлар: нефролитиаз, уролитиаз, буйрак, патоморфология, дистрофия, некроз.

Аннотация: В случае патоморфологических изменений почечной ткани при почечнокаменной болезни основными признаками являются развитие дистрофических, некробиотических изменений в эпителии капилляров, развитие атрофии различной степени, обусловленной гемодинамическими нарушениями в почках. из начальных изменений к числу начальных признаков относятся гиалиновая капельная дистрофия в эпителии проксимальных протоков, затемнение белковых субстратов, содержащих первичную мочу, в полости протока, конденсация минеральных солей в полости протока, солей тяжелых металлов и отложение пигментов в областях плавучести и смежных областях.

Ключевые слова: нефролитиаз, мочекаменная болезнь, почка, патоморфология, дистрофия, некроз.

Abstract: In the case of pathomorphological changes of kidney tissue in kidney stone diseases, the main characteristics are the development of dystrophic, necrobiotic changes in the epithelium of the capillaries, the development of atrophy to varying degrees, due to hemodynamic disturbances in the kidneys. of the initial changes, hyaline droplet dystrophy in proximal duct epithelia, dimming of protein substrates containing primary urine in the duct cavity, condensation of mineral salts in the duct cavity, heavy metal salts, and deposition of pigments in the Buoyac domains and cosets are among the initial signs.

Keywords: nephrolithiasis, urolithiasis, kidney, pathomorphology, dystrophy, necrosis.

Муаммонинг долзарблиги. Дунё аҳолисида урологик касалликлар орасида иккинчи ўринда туриши ва ер юзида яшовчиларни хар саккизинчи инсонда учрайдиган хасталик бўлиб, ўртача 20% ини буйрак тош касалликлари ташкил этади. Буйрак тош касаллиги билан асосан 40-55 ёшли контингентларда ўртача 100 тага 2 тани ташкил этса, 56-74 ёшлиларда 100тага ўртача 1,7 тани ташкил этади [1]. Географик жихатдан буйрак тош касаллиги (уролитиаз) АҚШ ва Европа давлатлари халқларида 8-15% ни ташкил этса, Буюк Британия ва Канада давлатларида 2-5% ни ташкил этади. Россия федерациясида бу кўрсаткич ўртача аҳолига нисбатан 10-23%ни ташкил этса, МДХ давлатларида бу кўрсаткич 13-50%ни ташкил этади [2]. Бу эса, Марказий Осиё давлатларида буйрак тош касалликлари ва уролитиазни учраш тенденциясини охириги 10 йил ичида 12% га ошганлиги муаммони долзарблигини тасдиқлайди. Буйрак тош касалликлари бўйича, МДХ давлатларида репродуктив ёшдаги аёлларда ўртача 23-31% ни ташкил этса, 100 мингта хомиладорларга ўртача 35-55 тани ташкил этиб, шулардан 15-28% да оналар ўлимига олиб келиши аниқланган. Ҳозирги кунда буйрак тош касалликларини юзага келишида асосий ўринда метаболит бузилишлар, семириш, овқат рациониди макро, микроэлементлар нисбатан кескин ўзгариши, эндокрин бузилишлар, сурункали дистресс синдроми билан бевосита боғлиқлиги ўрганилган [3].

Ҳозирги пайтда, аёллар орасида, 21-40 ёшли меҳнатга лаёқатли контингентда буйрак касалликларидан уролитиазни учраш даражасини ошириб кетиши, она бола муҳофазасини таъминлашни асосий бўғинларидан бири бўлиб қолмоқда [4]. Бу эса, ўз навбатида, муаммони долзарблиги ва ижтимоий аҳамияти юқори эканлигини англатади.

Тадқиқот мақсади: Фарғона вилояти аҳолисида буйрак тош касаллигида (БТК) гидронефрозни ривожланишида буйракларни динамикадаги ёшга доир патоморфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришларини ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллар: Материал сифатида РИУИАТМ Фарғона филиалида буйрак тош касаллигидан даволанганларда биопсия ва аутопсия амалиёти бўйича 2022-2025 йилларда танлаб олинган буйрак тош касалликларидан 73 та буйрак тўқималари олинди. Тўқималар гематоксилин эозинда бўялди.

Натижа ва муҳокама: Тадқиқотда ишнинг асосий таркибидаги беморлар контингентини 14-44 ва 45-59 ёшлилар ташкил этди ва асосан аёлларда аниқланди. Жумладан микроскопик текширишларда буйрак жомларида оксил ва оғир металл тузларини тўпланиши, жом шиллиқ қават юзасида ясси эпителийларни ўчоқли ва сурункали яллиғланиш инфильтратларини сақланиши, метаболит қалциноз, пигментоз кўринишида намоён бўлгани аниқланди. Буйрак паренхимасида, коптокчалар эпителийларида дистрофик, некробиотик ўзгаришларни юзага келиши, капиллярларда тўлақонлик ва димланишни сақланиши, проксимал каналчалар эпителийларида гиалин томчили дистрофия, некробиоз ўчоқлари шаклланиши аниқланди [5]. Натижада, буйракларни пўстлоқ соҳасидаги барча эпителийларда дистрофик ўзгаришлар, фильтрация қилинган бирламчи сийдик таркибидаги дағал оксил субстратлари, оғир металл тузлари, калций, магний тузларини ўзаро комплексли бирикмаларини чўкишига олиб келганлиги аниқланади. Шу билан бирга, морфологик жихатдан холестеринли чўкмаларни юзага келганлиги, най эпителийларини реабсорбциясини кескин издан чиқариши оқибатида, бирламчи сийдикдан иккиламчи сийдикка ўтиш даврини қисқариши, буйрак жомларида турли хил оғир занжирли органик ва анорганик туз бирикмаларини чўкишига олиб келганлиги аниқланди.

Хулоса. Буйрак тош касалигида буйракларни асосий морфологик субстрати бу буйрак паренхимаси эпителий хужайраларида дистрофик, некробиотик ўзгаришлар, коптокчаларда гидростатик босимни ошириб кетиши, бирламчи сийдик реабсорбциясини камайиши, проксимал ва дистал каналчаларда бирламчи сийдикда мавжуд бўлган турли субстратларни буйрак жом ва косачаларида чўкиши аниқланди. Бу эса, турли хил этиологияли эндокринопатия, метаболит бузилишлар, минерал алмашинувини бузилиши, хомиладорлик ва бошқа омиллар таъсирида сийдикни узок вақт буйракларда димланиши оқибатида, маҳаллий дистрофик ўзгаришлар билан юзага келиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Авдошин В.П., Андрюхин М.И., Ольшанская Е.В. Парентеральная литолитическая терапия уратного уролитиаза // Урология (приложение). 2008. №4. 5с.
2. Аль-Шукри С.Х., Голощاپов Е.Т., Эмануэль Ю.В., Горбачев М. И. Новые патогенетические подходы в понимании механизмов литогенеза при билатеральном рецидивирующем нефролитиаза // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2011. Т. 1. № 4. С. 66-75.
3. Аляев Ю.Г., Кузьмичева Г.М., Колесникова М.О. Клиническое значение физико-химического исследования состава мочевых камней и мочи // Урология. 2009. №1. С. 8-11.
4. Аляев Ю.Г., Руденко В.И., Газимиев М.С. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода лечения. – М.; Тверь: «Триада», 2006. 236 с.
5. Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации за 2009-2014 год. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2001-2014. 48 с.